

QANDLI DIABET 1-TUR FONIDA JIGAR HUYAYRALARINING YALLIG'LANISHINI DAVOLASHDA ANTIOKSIDANT DORIVOR MODDALAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Qurbonov Xusen Sodiqovich

Endokrinolog shifokor

Uzakov Djamsbir Kasimovich

Reanimatorolog shifokor

Navoiy viloyat endokrinologiya dispanseri, Navoiy sh, O'zbekiston

Djuz2302@gmail.com. +998950703000

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14752341>

Kirish

1-tur qandli diabet (QD) dunyo bo'ylab keng tarqalgan surunkali kasalliklardan biri bo'lib, u ko'plab tizimli asoratlarni, jumladan, jigar hujayralarining yallig'lanishini keltirib chiqaradi. Jigar yallig'lanishi qondagi glyukoza darajasining uzluksiz yuqori bo'lishi, oksidativ stress va yallig'lanish mediatorlarining faollashuvi bilan bog'liq bo'lib, bu bemorlarda jiddiy gepatobiliyer patologiyalarning rivojlanishiga olib keladi [2]. Hozirgi kunda jigar yallig'lanishini davolashda antioksidant dorivor moddalardan foydalanish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Antioksidantlar jigar hujayralarini oksidativ shikastlanishdan himoya qilish va yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishda muhim ahamiyatga ega. Ammo turli antioksidant vositalar samaradorligini o'rganish va ularni solishtirish bo'yicha tadqiqotlar yetarli darajada o'tkazilmagan.

Dolzarblik

Tadqiqotning dolzarbligi shundaki, u 1-tur QD bilan og'rikan bemorlarda turli antioksidant preparatlarning ta'sirini o'rganish orqali davolash usullarini takomillashtirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ushbu mavzu yallig'lanish va oksidativ stress mexanizmlarining diabet kontekstida chuqurroq o'rganilishini ta'minlash bilan ahamiyatlidir [1]. Bu natijalar diabet bilan bog'liq gepatologik asoratlarni bartaraf etishda yangi yondashuvlarni ishlab chiqish imkonini beradi.

Maqsad

Jigar hujayralari yallig'lanishini bartaraf etishda antioksidant dorivor moddalar samaradorligini baholash.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqot uchun 15-45 yosh oralig'idagi 70 nafar bemor tanlab olindi. Har bir bemorning qon biokimyoviy tahlillari dastlabki holatda o'rganildi. So'ngra bemorlar retrospektiv ravishda uchta guruhga ajratildi:

- 1-guruh: Antioksidant sifatida asetilsistein kuniga 600 mg per os 10 kun davomida qo'llanildi.

- 2-guruh: Tioktat kislotasi kuniga 600 mg infuziya shaklida 10 kun davomida qo'llanildi.

- 3-guruh: Sol. Essential® 5 ml miqdorda kuniga 10 kun davomida yuborildi.

Dastlabki qon biokimyoviy tahlillar natijalari olingach, davolashning 3-, 7- va 10-kunlarida qayta tahlillar o'tkazildi. Tadqiqot davomida jigar hujayralarining yallig'lanish markerlari sifatida ALT, AST, bilirubin va GGT ko'rsatkichlari kuzatildi.

Natijalar

Dastlabki qon biokimyoviy tahlillarda ALT, AST, bilirubin va GGT darajalari me'yordan yuqori bo'lib, 1-guruhda 3 barobar, 2-guruhda 1,6 marta, 3-guruhda esa 1,25 marta oshgani kuzatildi.

Davolash natijasida jigar yallig'lanish markerlari darajasining pasayishi kuzatildi. Ammo pasayish tezligi bo'yicha 2-guruhda (tioktat kislotasi qabul qilgan bemorlarda) ko'rsatkichlar 1- va 3-guruhlarga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'ldi.

Xulosa

1-tur qandli diabet fonida rivojlangan jigar hujayralarining yallig'lanishida tioktat kislotasi boshqa antioksidant dorivor moddalarga nisbatan yuqori gepatoprotektorlik xususiyatini namoyon etdi. Ushbu natijalar tioktat kislotasini gepatoprotektor sifatida keng miqyosda qo'llash imkoniyatini beradi.

References:

1. Ma, Q., Chen, J., Wang, H., & Xu, Q. (2020). Oxidative stress and inflammation in liver diseases. *World Journal of Hepatology*, 12(12), 797-810.
2. De Mello, T., & Tiniakos, D. (2021). Pathophysiology of liver inflammation: Insights into oxidative stress and therapeutic approaches. *Journal of Hepatology*, 74(4), 994-1008.
3. Zhang, C., Li, C., Chen, S., & Li, Z. (2019). Acetylcysteine and its therapeutic potential in liver diseases. *Frontiers in Pharmacology*, 10, 1125.
4. Nguyen, N. M., & Tran, T. B. (2017). The role of thioktat acid in oxidative stress management in liver disorders. *Clinical and Experimental Hepatology*, 3(3), 129-135.
5. Sies, H. (2020). Oxidative stress: From basic research to clinical application. *American Journal of Clinical Nutrition*, 113(4), 1134-1140.